

INDIVIDUALIZATION IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR STUDENTS

Niyazov S.S.

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Head of the Department of Theory and Methods of Physical Culture,
Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Zukhritdinov R.N.

*Candidate of pedagogical sciences
Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Turdaliev N.K.

*Master student of Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
СТУДЕНТОВ**Ниязов С.С.**

*кандидат педагогических наук, доцент
заведующий кафедрой Теории и методики физической культуры,
Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Зухритдинов Р.Н.

*кандидат педагогических наук
Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Турдалиев Н.Х.

*магистрант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Abstract

The article focuses on the individual approach and workload of students in physical education classes, and highlights the use of exercise in the development of skills that will be more necessary for future professionals.

Аннотация

В статье акцентируется внимание на индивидуальном подходе и нагрузке учащихся на занятиях по физическому воспитанию, а также выделяется использование физических упражнений в развитии умений, которые будут более необходимы будущим специалистам.

Keywords: load, skill, system, physical minutes, movement, walking.

Ключевые слова: нагрузка, умение, система, физическая минута, движение, ходьба.

Систематические занятия физической культурой и спортом способствуют оптимальному соотношению между умственной и физической нагрузками, укреплению здоровья и совершенствования физических качеств студентов, повышению их двигательной активности, подготовке к успешной сдаче норм «Алпомыш» и «Барчиной», а также к будущей профессиональной деятельности [1-2].

Формирования основных двигательных качеств и навыков в процессе физического воспитания может быть более успешным при условии обоснованного применения средств и методов физической культуры и спорта, а также интенсификация физических нагрузок, требующих напряженной деятельности всех физиологических систем организма человека [3].

Управление деятельностью человека-студента – это сложный физиолого-биологический процесс,

который требует решения многих проблем самоорганизации [4]. Эффективность управления зависит от выявления его параметров в учебной деятельности к таким параметрам можно отнести факторы, определяющие структуру учебной деятельности студентов. При этом надо иметь в виду, что это могут быть самые разнообразные факторы, непосредственно определяющие учебную деятельность (посещаемость, объём учебной нагрузки и другие) и те, которые влияют на нее опосредованно: режим дня, самостоятельная подготовка, различные увлечения и так дали [5-6].

Нами анализ структуры учебной деятельности в Андижанском государственном университете проводился в несколько этапов.

На первом этапе изучались документы учебной части. Было выявлено, что аудиторная нагрузка (лекции, семинарские, лабораторные занятия) в течение учебного года 1-4-курсов составляет 36-40

часов в неделю, причем наблюдается ее уменьшение на старших курсах. Такая тенденция выявлена и в количестве преподаваемых учебных дисциплин.

Для педагогической и физиологической оценки аудиторной нагрузки на втором этапе определялся суточный расход энергии и времени. В исследовании участвовали более 400 студенток 1-2 курсов Андижанского государственного университета [7-8]. Для определения суточного расхода времени использовался хронометраж дня и определить время выполнения различных видов деятельности: (самоподготовка; посещение различные кружки и другие). Энерготраты вычислялись на основании действующих в настоящее время «Норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения». По данным ученых общие суточные энерготраты складываются из энергии основного обмена связанной с приёмом пищи (специфически – динамическое действие пищи): энергии, обусловленной нервно – мышечной деятельностью. Как показали исследования, суточный расход энергии студенток в среднем составил 2100 ккал.

Индивидуальный расход энергии обследуемых студенток оказался меньше утвержденных.

Опрос и анализ хронокарта позволил выявить негативные моменты в процессе обучения в вузе. У большинства студенток констатируется элементарное нарушение режима дня, отсутствие стабильного сна, нарушения питания, отсутствие достаточной двигательной активности [9-10].

Таким образом, анализ учебной деятельности, ее энергетической составляющей стоимости свидетельствует, что необходимо усилить роль физической культуры в образе жизни студенток, обеспечить успешное решение проблемы компенсации дефицита двигательной активности студенток.

По мнению ученых, двигательная активность является одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья, улучшения профессионально-прикладной физической подготовки студенток.

В результате исследования недельного объёма двигательной активности студенток университета выявлено, что 55,8 % от числа опрошенных ограничивают свой двигательной режим обязательными занятиями по физическому воспитанию в пределах 4 часов.

Дополнительно, в пределах часа, занимаются различными видами двигательной активности 13,8 % студенток (в основном это время составляют занятия утренней гимнастикой); 9,4 % респондентов указали объём индивидуальной двигательной активности в пределах 4 часов; 8,1 % 5-6 часов, имея в виду проведение самостоятельных формы занятий физическими упражнениями. (Ходьба, бег, прогулки и др.)

Недельный объём от 8 до 10 часов выявлен у студенток, занимающихся организованными видами физкультурно-спортивной деятельности в спортивных секциях. По мнению В.П.Жидких, оптимальным следует считать 8-9 часовой недельный двигательный режим с 30-40 % содержанием профессионально-прикладной физической подготовки, используя для этого утреннюю гигиеническую гимнастику. (У.Г.Г), физкультурные паузы, программные занятия по физическому воспитанию дополнительные и факультативные занятия по видам спорта и другие вне учебного мероприятия.

Отрадно отметить, что с начало 2022 г в Университета со студентами и преподавателями проводятся в недели 2 раза-пеши ходьба на 5000 шагов.

Таким образом, исследования указывают на недостаточную двигательную активность, которая ограничена только обязательными занятиями, проводимыми в соответствии с учебным планом вуза.

При анализе досуга студенческой молодёжи важная принадлежит выявлению форм двигательной деятельности и их взаимно-действию. В ходе исследования установлено, что наибольшее число студенток отметило ходьбу (на занятия, до и после занятия) как ведущую форму индивидуальной двигательной активности (26 %), 15 % опрошенных выделили пеши прогулки, которые они целенаправленно включают в свой досуг. Значительная число студенток (ты) занимаются спортивные секциях (большинство в игровых видах) -16,1 %, так же привлекают пешие походы – (туристические – 5,6 %), езда на велосипедах (4,8 %); танцы аэробика; атлетическая гимнастика мужчины – 2,9 %; оздоровительным бегом – 2,6 % и другие занятия. Как видно из анкетирования что в большей мере студентки занимаются групповыми формами занятий.

Исследование зависимости двигательной активности от курса обучения в вузе показало, что наибольшим объёмом двигательной активности обладают студентки первого и второго курсов. С третьего курса происходит некоторое снижение интереса к занятиям физическим упражнениями и закономерно повышение дефицита двигательной активности.

Вместе с тем, начиная с третьего курса повышается интерес к занятиям различными видами спорта в спортивных секциях, что можно объяснить адаптацией студентов к учебному процессу в вузе.

Суммарная двигательная активность студентов в период учебных занятий 60-65 %, а во время экзаменационный период и того меньше – 40-48 % от ее уровня. Налицо дефицит движения у большинства студентов в течение 80 % времени учебного года.

Таблица 1

Исследование зависимости двигательной активности от успеваемости в % можно представить в виде следующей таблицы:

№	Формы двигательной активности	Оценки успеваемости		
		3	4	5
1	Пешие прогулки в свободное время	7,1	8	2,5
2	Ходьба (приход и уход на занятия)	12,9	11,7	3,9
3	Оздоровительный бег	1,2	0,8	0,4
4	Походы туристические-выход. дни	1,6	3,1	0,7
5	Плавание	1,2	2,6	0,8
6	Атлетическая гимнастика	0,4	0,7	1,0
7	Шейпинг; танцы; гимнастика; аэробика	5,3	6,1	4,0
8	Езда на велосипеде	0,6	0,9	2
9	Занятия в спортивной секции	0,8	1,3	0,8
10	Спортивные игры	2,2	2,8	2,8

Это позволяет констатировать, что наибольшую активность на занятиях физической культурой и спортом проявляют те, кто успевают на хороший и отличный ("4" - "5") оценки.

Таким образом на проявление интереса к индивидуальной двигательной активности положительно влияет на посещаемость, что непосредственно приводит к успеваемости.

References

1. IA Karimov "The Uzbek people will never depend on anyone." – Tashkent, 2005
2. Sh.M.Mirziyaev "Critical analysis, strict discipline and personal responsibility — being the daily rule of every manager's activity need »
3. PF-1947 of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 Decree No. 2017-2021 of the Republic of Uzbekistan actions on the five priority areas of development strategy

4. Sh.M.Mirziyaev "Our great future is with our brave and noble people Let's build together "Tashkent-2017

5. Kerimov F.A. "Theory and methods of wrestling". Darslik-T., 2000 y

6. Abdullayev A, Honkeldiyev Sh.H. "Theory and methodology of physical education". Darslik-T., 2000

7. Abdullayev A. "Theory and Methods of Physical Culture" (1-2 vols). Tutorial. Fergana - 2017

8. Salomov R.S. Theoretical foundations of sports training - Tashkent., Education Handbook of UzDJTI, 2005 - 238 p.

9. Yunusova Yu.M. Theory and methodology of physical culture. Textbook Tashkent UzGosIFK 2007

10. Matveev LR Theory and Methods of Physical Education - The Moscow Textbook "Physical Culture and Sports" - 2005

FEATURES OF THE FORMATION OF REFLEXIVE-DEVELOPING COMPETENCE IN 8TH GRADE STUDENTS

Utetleuova A.E.

Master's student,

*Abylai Khan Kazakh University of International Relations and World Languages
Kazakhstan, Almaty*

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ

Утетлеуова А.Е.

Магистрант,

КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Казахстан, Алматы

Abstract

The competence-based approach in education corresponding to modern requirements of social and economic development of the state is considered.

Psychological aspects of adolescence are considered.

Аннотация

Рассмотрен компетентностный подход в образовании, соответствующий современным требованиям социального и экономического развития государства.

Рассмотрены психологические аспекты подросткового возраста.